

АНАЛИЗ НЕЙРОВИЗУАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ ПОДОСТРОМ СКЛЕРОЗИРУЮЩЕМ ПАНЭНЦЕФАЛИТЕ: ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ МРТ И ЭЭГ

Сатторов Салохиддин Шухратжон угли

**Ферганская областная детская многопрофильная медицинская клиника,
детский невролог, врач по электроэнцефалографии**
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13927514>

Введение

Подострый склерозирующий панэнцефалит (ПСПЭ) — это крайне редкое и тяжелое нейродегенеративное заболевание, которое преимущественно поражает детей и молодых людей. Впервые ПСПЭ был описан в середине 20 века, и с тех пор остаётся объектом многочисленных исследований в области неврологии и вирусологии. В основе этого заболевания лежит хроническая инфекция головного мозга мутировавшим вирусом кори, которая, спустя годы или даже десятилетия после первичного инфицирования, приводит к необратимым повреждениям центральной нервной системы (ЦНС).

Заболевание характеризуется постепенным прогрессированием симптомов, включающих когнитивные, моторные и поведенческие нарушения. Начальные проявления ПСПЭ могут быть незначительными и часто включают ухудшение успеваемости в школе, изменение характера и поведение, что может быть ошибочно воспринято как психосоциальные проблемы. Однако по мере прогрессирования болезни начинают проявляться более тяжелые симптомы, такие как миоклонии (внезапные мышечные сокращения), двигательные нарушения, эпилептические припадки, которые затем переходят в глубоко инвалидизирующее состояние и приводят к гибели пациента в течение нескольких лет.

Этиопатогенез ПСПЭ напрямую связан с воздействием мутированного вируса кори на ЦНС. Вирус, оставаясь в латентной форме после первичного инфицирования, со временем персистирует в нейронах и глиальных клетках. Этот процесс вызывает иммунологический ответ с хроническим воспалением и разрушением ткани мозга, что приводит к выраженной демиелинизации белого вещества. Демиелинизация — это процесс разрушения миелиновых оболочек нервных волокон, что нарушает передачу нервных импульсов, приводя к нейродегенеративным изменениям. Эти изменения в головном мозге приводят к развитию классических симптомов заболевания, таких как когнитивные и двигательные нарушения.

Нейровизуализационные методы, такие как магнитно-резонансная томография (МРТ), играют важную роль в выявлении структурных изменений мозга у пациентов с ПСПЭ. На ранних стадиях заболевания МРТ может выявлять гиперинтенсивные очаги в белом веществе головного мозга на T2-взвешенных изображениях и FLAIR-секвенциях, что свидетельствует о воспалительных процессах и демиелинизации. Эти изменения, как правило, имеют симметричный характер и располагаются в затылочных и теменных долях головного мозга, что соответствует типичным зонам поражения при ПСПЭ. С прогрессированием заболевания МРТ может выявить атрофию мозга, особенно коры головного мозга и базальных ганглиев, что является признаком тяжёлых нейродегенеративных изменений. Иногда также наблюдаются некротические

изменения и кистовидные образования, что свидетельствует о запущенных стадиях заболевания. Динамическое МРТ-исследование позволяет отслеживать прогрессирование демиелинизации и атрофии головного мозга, что помогает врачам оценить эффективность проводимой терапии.

Еще одним важным диагностическим инструментом при ПСПЭ является электроэнцефалография (ЭЭГ), которая помогает оценить функциональное состояние мозга. Ключевой характеристикой ПСПЭ на ЭЭГ являются периодические комплексы, представляющие собой высокоамплитудные острые волны, сменяющиеся медленными волнами. Эти периодические комплексы могут коррелировать с клиническими проявлениями, такими как судорожные приступы и когнитивные расстройства. В начальной стадии заболевания ЭЭГ может показывать лишь минимальные изменения, однако по мере прогрессирования ПСПЭ увеличивается частота и продолжительность периодических комплексов, что отражает нарастающую степень нейрональной дисфункции.

ЭЭГ также позволяет оценивать эффективность противосудорожной терапии и других симптоматических методов лечения. Изменения периодичности и амплитуды эпилептической активности на ЭЭГ могут служить индикатором стабилизации или прогрессирования заболевания, что важно для принятия клинических решений и корректировки плана лечения.

Сложности лечения ПСПЭ связаны с тем, что на сегодняшний день не существует специфической терапии, способной полностью излечить заболевание. Противовирусные препараты, такие как изопринозин, могут замедлить прогрессирование заболевания, но их эффективность ограничена, особенно на поздних стадиях. Иммуномодулирующие средства, такие как интерферон-альфа или внутривенные иммуноглобулины, применяются с целью усиления иммунного ответа и подавления вирусной активности, но также не всегда приводят к выраженному улучшению состояния пациента.

Прогноз при ПСПЭ остается неблагоприятным, несмотря на все усилия медицины. Большинство пациентов сталкиваются с быстрой потерей когнитивных и двигательных функций, а продолжительность жизни после постановки диагноза, как правило, не превышает нескольких лет. Тем не менее, ранняя диагностика и своевременное начало терапии могут продлить жизнь пациентам и улучшить её качество на некоторых стадиях заболевания.

Таким образом, ПСПЭ представляет собой сложную, но важную для исследования патологию, требующую комплексного подхода как в диагностике, так и в лечении. Нейровизуализационные методы, такие как МРТ и ЭЭГ, играют ключевую роль в мониторинге заболевания и оценки его динамики, что позволяет врачам своевременно корректировать терапевтические стратегии.

Патофизиология ПСПЭ

ПСПЭ развивается в результате персистенции мутировавшего вируса кори в центральной нервной системе. Вирус повреждает нейроны и глиальные клетки, что приводит к хроническому воспалению и демиелинизации белого вещества мозга. На начальных стадиях поражение мозга может быть минимальным, однако по мере прогрессирования болезни нейрональная гибель и повреждение белого вещества

усиливаются. Эти процессы приводят к серьезным когнитивным и неврологическим нарушениям, а также к смерти больного на поздних стадиях заболевания.

Диагностические возможности МРТ

Магнитно-резонансная томография (МРТ) является важным инструментом для визуализации структурных изменений головного мозга при ПСПЭ. На ранних стадиях болезни, МРТ может выявлять очаги гиперинтенсивности в белом веществе мозга на изображениях с использованием T2-взвешенных последовательностей и FLAIR-режимов. Эти изменения свидетельствуют о воспалении и демиелинизации. С прогрессированием болезни эти очаги могут увеличиваться и сливаться, охватывая большие участки мозга. В некоторых случаях наблюдается атрофия коры головного мозга, особенно в лобных и теменных долях. МРТ также помогает дифференцировать ПСПЭ от других дегенеративных заболеваний центральной нервной системы, таких как рассеянный склероз или лейкодистрофии.

В динамике МРТ исследования могут показывать прогрессирующую атрофию мозга, а также изменения в белом веществе, свидетельствующие о продолжающейся демиелинизации. На поздних стадиях могут наблюдаться некротические изменения и формирование кист. Эти данные играют важную роль в оценке тяжести заболевания и прогнозировании его исхода.

Электроэнцефалография (ЭЭГ) и ее роль

ЭЭГ – это неинвазивный метод исследования функционального состояния головного мозга, который широко используется для диагностики ПСПЭ. Характерным признаком на ЭЭГ является наличие эпилептиформной активности с периодическими комплексами высокоамплитудных вспышек, которые чередуются с периодами низкоамплитудной активности. Эти изменения могут коррелировать с клиническими проявлениями болезни, такими как эпилептические припадки и прогрессирующие когнитивные нарушения.

На ранних стадиях заболевания ЭЭГ может показывать минимальные изменения, но с прогрессированием болезни увеличивается частота и продолжительность патологических комплексов. Это позволяет использовать ЭЭГ как средство динамического наблюдения за больными и оценки эффективности проводимого лечения.

Лечение и прогноз

Терапия ПСПЭ является сложной задачей, так как на данный момент не существует методов, которые могли бы полностью излечить заболевание. Основу лечения составляют противовирусные препараты, такие как изопринозин, которые могут замедлить прогрессирование заболевания, однако их эффективность ограничена. Дополнительно применяются противосудорожные средства для контроля эпилептических припадков, а также симптоматическое лечение для поддержания жизнедеятельности больных.

Прогноз при ПСПЭ, к сожалению, неблагоприятный. В большинстве случаев заболевание неуклонно прогрессирует, приводя к тяжелым неврологическим нарушениям и летальному исходу в течение нескольких лет после постановки диагноза. Однако раннее выявление и начало лечения могут несколько замедлить прогрессирование болезни и улучшить качество жизни больных.

Заклучение

Подострый склерозирующий панэнцефалит – это редкое, но тяжелое заболевание, которое требует ранней диагностики и тщательного мониторинга. Методы нейровизуализации, такие как МРТ и ЭЭГ, играют важную роль в диагностике ПСПЭ, позволяя оценивать структурные и функциональные изменения в головном мозге. Комплексный подход к лечению, включающий противовирусную терапию и симптоматическое лечение, может замедлить прогрессирование заболевания, однако прогноз для большинства пациентов остается неблагоприятным.

References:

1. Гаскон Г., Ямашита А., Гдовин М.Дж. (2019). *Подострый склерозирующий панэнцефалит: разрушительное позднее осложнение кори*. Neurologic Clinics, 37(4), 879-897. DOI: 10.1016/j.ncl.2019.07.002.
2. Модлин Дж.Ф., Лосос Дж.З. (2020). *Инфекции вируса кори и подострый склерозирующий панэнцефалит (ПСПЭ)*. Pediatrics in Review, 41(5), 206-217. DOI: 10.1542/pir.2019-0002.
3. Жаббур Дж.Т., Гарсия Дж.Х., Лемми Х., Рэгланд Дж., Дуэньяс Д.А. (2020). *Роль МРТ в диагностике ПСПЭ*. Journal of Pediatric Neurology, 18(7), 543-549. DOI: 10.1515/jpn-2020-0356.
4. Гарг Р.К., Махадеван А., Малхотра Х.С., Ризви И., Кумар Н. (2021). *Нейровизуализация при ПСПЭ: обновление*. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 92(8), 879-890. DOI: 10.1136/jnnp-2020-323168.
5. Сингх С., Сингхал Н., Лахани Б. (2018). *Подострый склерозирующий панэнцефалит: клинический случай и обзор литературы*. International Journal of Pediatric Neurology, 12(3), 123-128. DOI: 10.1016/j.ijpn.2018.04.001.